

UNHA DISECCIÓN DA FOTOGRAFÍA PONTEVEDRESA DO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS¹

Mateo Fontán Couto

Arqueólogo e investigador

Abstract: This paper analyzes the meeting of the members of the Galician Studies Seminary, represented in an image taken in the Ruins of Saint Dominic de Pontevedra.

Keywords: Galician Studies Seminary; Saint Dominic's ruins; Photography.

Resumo: O presente traballo analiza a reunión dos integrantes do Seminario de Estudos Galegos, representados nunha imaxe tomada nas Ruínas de San Domingos de Pontevedra.

Palabras chave: Seminario de Estudos Galegos; Ruínas de San Domingos; Fotografía.

Resumen: El presente trabajo analiza la reunión de los integrantes del *Seminario de Estudos Galegos*, representados en una imagen tomada en las Ruínas de Santo Domingo de Pontevedra.

Palabras clave: *Seminario de Estudos Galegos*; Ruínas de Santo Domingo; Fotografía.

¹ Este artigo foi publicado polo Ateneo de Pontevedra dentro do proxecto “Escrita no Ateneo”, desenvolvido durante os anos 2019 e 2020.

1. Introducción

Pontevedra acolleu en 1928 a IV Asemblea do Seminario de Estudos Galegos (SEG) e, no último dos tres días de sesións públicas que realizou este grupo, tomouse baixo as ruinosas bóvedas do convento de San Domingos unha instantánea fotográfica que, co tempo, converteuse nunha icona referencial desta institución cultural pechada e desmantelada tras o alzamento militar de 1936.

O Seminario de Estudos Galegos, que fora fundado en 1923, constituíu xunto á chamada Xeración Nós, todo un fito cultural na procura activa do estudo da Historia de Galicia e a súa realidade, á vez que supuxo un emerxente espazo de formación para os novos investigadores xurdidos desde o ámbito do galeguismo universitario. A perspectiva do tempo constata o mérito das persoas que alí converxeron e que, cun amoroso labor, lograron afianzar alicerces da cultura que hoxe, case un século despois, gozamos no noso país.

Despois de 1939, xa consolidada a ditadura franquista, varios dos membros do SEG decidiron resituarse no chamado Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. Para algúns, foi o caso de Castelao e outros intelectuais exiliados, esta nova institución non era máis que un intento desvirtuado de se reapropiar dos labores previos e do prestixio do clausurado SEG. Para outros, antigos seminaristas comprensivos co franquismo, este IEGPS quixeron comprendelo como unha opción posibilista e necesaria para a preservación e avance do “feito galego” nuns tempos máis que sombríos. Agora ben, nas eufóricas datas nas que os homes do SEG visitan Pontevedra aínda quedaba lonxe, nin se imaxinaba, o seu dramático final. A institución, con pontevedreses no seu cumio organizativo, emerxía entre dificultades económicas que se compensaban con esforzo, dedicación e, sobre todo, entusiasmo.

Podemos reconstruír boa parte destas tres xornadas de reunións, conversas e visitas desde a consciente recepción que a prensa lle dedica á organización previa e a todas e cada unha das sesións e actividades. Tamén a cálida acollida por parte das distintas administracións e institucións pontevedresas que apoiaron sen disimulo, en plena ditadura do xeneral Primo de Rivera, un evento que, entenderon, prestixiaba á cidade. Mariano Hinojal, o alcalde pontevedrés, non dubidou en ceder o salón de plenos do Concello ao dispor dos asembleístas, e mesmo abriu o seu propio despacho para convertelo en oficina organizadora.

A primeira sesión pública desta histórica asemblea do SEG en Pontevedra tivo lugar na tarde do venres 7 de abril ante un amplo grupo de convocados chegados desde distintos lugares de Galicia.

Na mesa inaugural sentaron o presidente do SEG, Salvador Cabeza de León, xunto ao presidente da Deputación Provincial, Daniel de la Sota, e mais o alcalde Mariano Hinojal. Cabeza de León, no seu discurso debulla as actividades do Seminario ás que une a un discurso pronunciado en galego, de vinte minutos de duración, que versou sobre a cultura literaria do século XVIII. Deseguido, e durante unha hora, tomaría a palabra Otero Pedrayo para ofrecer un amplo percorrido polos diferentes aspectos sociais, artísticos e literarios da Galicia tamén do XVIII.

A representar aos elementos máis novos do SEG, o protagonismo deste acto inaugural continuou coa palabra de Ricardo Carballo Calero que, tamén en lingua galega, dálle voz a unhas notas biográficas previamente escritas por Armando Cotarelo Valledor sobre o Padre Feijoo. O colofón desta primeira sesión, na que salientou a presenza de público feminino, corre a cargo de Xerardo Álvarez Limeses para ler, na cidade onde aveciñaba, o seu discurso de ingreso no Seminario de Estudos Galegos sobre un ilustrado do século XVIII como foi frei Martín Sarmiento.

Con menos asistencia que o día anterior, a causa do día de temporal co que amencera a cidade, a segunda xornada comeza baixo a responsabilidade de Antón Losada Diéguez, por estes días profesor en Pontevedra, que introduce aos novos intervenientes. Mostra especial orgullo cun par deles, os dous antigos discípulos seus no Instituto, como foran Xosé Filgueira Valverde e Sebastián González García-Paz. Isidro Parga Pondal, a continuación, abre as disertacións da Sección de Ciencias do SEG anunciando os traballos en curso e, a lle coller o relevo, Filgueira Valverde explicaría os novos sistemas de catalogación utilizados polo SEG axudado dunha innovadora proxección fotográfica con imaxes artísticas e monumentais. O seu compañeiro Sebastián González García-Paz, da Sección de Historia e Paleografía, presenta os labores doutros investigadores sobre, entre outros temas, o misal de Monterrei, a figura de Sarmiento e os traballos de Martínez Salazar. Intervencións que, desde a opción persoal dos relatores, unhas pronunciaríanse en galego, e outras serían ofrecidas en castelán, caso de Parga Pondal.

Xa dentro dun lecer formativo, os asemblearios achegáronse ao mosteiro de Poio para despois continuar cun banquete colectivo ofrecido desde a alcaldía e Deputación que tería continuidade social nun té agasallado polo Casino de Pontevedra. Xa pola noite, parte dos membros do SEG e boa parte das súas amizades pontevedresas afianzaron nunha cea colectiva o espírito irmandiño que se tentaba trasladar á xuntanza.

A terceira e última xornada comezaría cunha sentimental visita nas primeiras horas do domingo ao cemiterio de Santo Amaro para visitar a tumba do había pouco desaparecido poeta Luís Amado Carballo, e mais ás doutros escritores e artistas alí soterrados ás que sumaron un momento solidario ante a tumba de Alfonsiño, o tamén recente falecido fillo de Castelao e Virxinia Pereira. Momento no que, dirixidos polo crego e compañeiro seminarista, Xesús Carro García, todos mostrarán o seu homenaxe e respecto mediante un rezo colectivo.

Ás once e media da mañá xa estaban xuntos na programada visita ao Museo da Sociedad Arqueológica de Pontevedra que coñecerán baixo a sabia guía do seu promotor Casto Sampedro Folgar e mais do conservador Juan Novás. No transcurso desta actividade será cando a organización da asemblea do SEG decide perpetuar o seu paso por Pontevedra mediante un retrato fotográfico colectivo. Os seminaristas que nesta derradeira sesión aínda permanecían na cidade preparáronse para situarse ante a cámara coa ausencia dalgúns deles que xa retornaran -caso de José Pena Pena, Vázquez Garriga, Núñez Búa, Ferreiro Cid, ou Martínez López- ás súas localidades de orixe. O cenobio salvado da súa destrución deu en ser o marco acaído para unha das instantáneas que ao longo do tempo máis se ten reproducido dos membros do SEG. Na capela maior, cos arcos cegos e oxivais como pano de fondo, todos posaron ante a cámara dos acreditados fotógrafos Sáez Món e Novás. Todos cun atrezo de invernia que daba constancia do temporal de chuvia que asolaba a cidade. Despois de ser perpetuados o seguinte destino para estes os membros do SEG será o salón do Hotel Palace para alí escoitar un relatorio a cargo de Antonio Couceiro Freijomil, sobre ortografía galega.

A xa histórica fotografía foi publicada en *El Pueblo Gallego*, o diario vigués de Manuel Portela Valladares, o 12 de abril e salvaríase da desmemoria definitiva cando un orixinal da mesma foi depositada no arquivo do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento por Fermín Bouza Brey. No reverso deste documento gráfico o arqueólogo e xuíz, un dos mozos fundadores do Seminario, anotou a man: “O Seminario de Estudos Galegos en Pontevedra”, seguido dunha rúbrica persoal: “Dixit F.B.B. 1955”.

Esta sesión de clausura da Asemblea do SEG en Pontevedra conclúe outra volta no salón de pleno do Concello coa intervención de Vicente Risco, que expuxo o seu parecer acerca de a poesía e a literatura popular galega, e López Cuevillas que falou sobre escavacións arqueolóxicas. A quenda final pasará a Xesús Carro García, o cal diserta sobre xoias prerromanas galegas e, xa falto de

tempo, Losada Diéguez ofrece unhas pinceladas sobre os resultados das escavacións efectuadas no castro de Domaio. Salvador Cabeza de León, como presidente do Seminario, pecha esta IV Asemblea cunhas verbas de agradecemento e eloxios que centrou na figura de Daniel de la Sota a quen define como “el más simpático presidente de Diputaciones de España”. Pola noite, unha cea de irmandade no restaurante da Estación de FF.CC. porá xa ramo final á académica visita do Seminario á cidade de Pontevedra.

Desde o SEG se enviarían notas á prensa para divulgar os acordos alcanzados que pasaron pola creación de dúas novas seccións para o SEG. A de Ciencias Económicas e Administrativas, a dirixir por Asdrúbal Ferreiro Cid, e a de Filoloxía a cargo de Abelardo Moralejo. Tamén se deron a coñecer novos cargos e conselleiros. Xesús Carro, como director da Sección de Catalogación e Constantino Candeira, como arquitecto da mesma. Os novos conselleiros electos en Pontevedra serían Eladio Rodríguez, Álvarez Limeses, Parga Pondal e Couceiro Freijomil mentres que para o papel de bibliotecarios os elixidos foron dúas persoas con ben distinto protagonismo no SEG como Adriano Pintos, co tempo alto funcionario do réxime franquista, e Ricardo Carballo Calero, preso posteriormente pola ditadura.

2. Os nomes dunha fotografía histórica

Van noventa anos que se impresionou esta fotografía e nela, os homes retratados, son dezasete. Dez con sombreiro, cinco o levan posto; cinco usan lentes; dous locen bigote. Na vestimenta non desentoan, algúns optan por gravata outros por paxarela; de cinco adivíñase que levan paraugas. As miradas enfocan un punto diferente dos que están de pé con respecto aos sentados. Podemos recoñecelos e describilos en relación co seu proxecto persoal e intelectual.

De pé, comezando pola esquerda:

Ramón Otero Pedrayo: A verba. Na fotografía asemella unha torre, tan alto e vigoroso. Con abrigo escuro, gravata e sombreiro, empuñando o paraugas coa man dereita, ten porte de señor de Trasalba. Un Goliath erudito e con lentes, as cales prologan a sosegada mirada, necesaria para albiscar e interpretar a nosa xeografía dun xeito único. O apaixonado orador que nesas mesmas senlleiras ruínas falaría do seu adorado Chateaubriand. Deputado por Ourense na República. Foi don Ramón un sólido escritor en varios xéneros. Clásicos galegos son xa títulos como *Os camiños*

da vida, Arredor de si, O fidalgo e a noite, Síntese xeográfica de Galicia ou o Ensaio Histórico sobre a cultura galega. Este catedrático foi o derradeiro presidente do Seminario.

Antón Losada Diéguez: O xermolo. Viste sombreiro e abrigo sen abotoar, gasta lentes e medio sorriso. Doutor en Filosofía, mestre de futuros mestres, conciencia básica dos grandes galeguistas. Membro das Irmandades da Fala e da RAG e un dos fundadores da revista *Nós*. Losada Diéguez foi un eixo fundamental na construción do novo galeguismo cultural e político, sempre de carácter conservador. Quen nacera en Moldes-Boborás chegou a Pontevedra en 1919. Ensinou e foi catedrático no instituto local. Fundador e presidente da Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, tamén presidente do Círculo Católico de Pontevedra e mais do lendario Eiriña C. F. Como vicepresidente da Deputación acadou cargos como o de tesoureiro da Misión Biolóxica de Galicia ou no padroado do Museo. Seus textos son principalmente de carácter político. Ingresou no Seminario en 1924. Non moito tempo despois de tomar a foto, o quince de outubro de 1929, morría en Pontevedra, plenamente católico, este profeta do sentimento galego con 45 anos.

Florentino López Cuevillas: O dandi. Abrigo gris, destaca a paxarela sobre a camisa; ampla fronte que prologa a calva ao descuberto, a man esquerda sostén un cigarro e a mirada enfronta coa do espectador. Pequeno gran home, sistematizador da prehistoria galega, López Cuevillas formou parte do denominado “cenáculo ourensán”, xunto a Risco e Otero Pedrayo, cos que fundaría o Partido Nazonalista Republicán de Ourense. Quen fora estudante de Farmacia dirixirá a Sección de Prehistoria no SEG. As súas achegas sobre os tempos máis remotos axudaron á inclusión da lingua galega no ámbito científico europeo. Literato e membro de varias institucións e do Partido Galeguista, tamén foi un dos artífices da revista *Nós*.

Vicente Risco: O inadapado. Nesta foto mesmo parece un gánster, sombreiro e abrigo escuros con gravata negra e camisa branca; un “capo” de corpo miúdo e fráxil. Mais Risco supón un cume no pensamento galego, a investigación, sobre todo no campo da etnoloxía, e a creación literaria. Ideólogo do nacionalismo galego a súa apaixonante biografía intelectual foi ferida e algo devorada por “certas sombras” que tamén a compoñen. Quedemos coas luces: Risco foi capaz de dotar á alma galega dun discurso de seu. As súas achegas resultan decisivas á hora de comprender os aspectos inmateriais e espirituais que representan a tradición de todo un pobo. Sementador de camiños, como novelista foi un mestre na ficción. Director literario de *Nós*, membro, entre outras

institucións, das Irmandades da Fala ou a Real Academia Galega. No SEG dirixiu a Sección de Etnoloxía e Folclore. No franquismo situaríase ben lonxe dos postulados galeguistas.

Ricardo Carballo Calero: O historiador da literatura galega. Abrigo perfectamente abotoado e paxarela, a sombra do sombreiro cae sobre o seu ollar un tanto inerte; se Risco parece o “signore” el é o brazo executor, o que na película dispara refachos de balas. Carballo Calero, ferrolán de nacemento, foi o primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega na Universidade compostelá. No SEG chega a ser secretario xeral. Foi un dos que participaron na creación do Partido Galeguista, formando parte do Consello Executivo. Redactor, xunto a Lois Tobío, do anteproxecto do Estatuto de Galicia e colaborador no estatuto referendado. Tenente do exército republicano durante a guerra do 36, pasou pola cárcere en Xaén. Figura á cal se lle resiste o Día das Letras, Carvallo Calero foi filólogo de enorme valía e un gran escritor; con *A xente da barreira* deu a primeira novela en galego da posguerra.

Xosé Filgueira Valverde: A mente. A outra torre da foto sorrí con abrigo, gravata e lentes, parece levar as mans axuntadas. Representa ao mozo elegante que xa era autoridade intelectual. Fundador do Seminario, colabora en case todas as seccións e desde 1933 dirixirá a de Historia da Literatura. O pontevedrés que tanto escribiu de Pontevedra e dos seus nomes universais. Director do Instituto de Ensino Medio e do Museo Provincial. O sabio indiscutible e o político discutido. O dos innumerables cargos e recoñecementos. Católico sen disimulo e o constante profesor, Filgueira tamén foi clave no franquismo na creación do Instituto de Estudos Gallegos Padre Sarmiento. Á súa amplísima obra investigadora e divulgativa dedicou seus maiores esforzos literarios, aínda que tamén ensaiou a poesía, o relato e mesmo o teatro.

Sebastián González García-Paz: O exiliado. Diríase que é o busto da fotografía, a súa expresión quedou un tanto aloulada, a lembrar a mítica foto de Baudelaire, pero ben peiteado. Outro estudante máis do Instituto de Pontevedra, á súa cidade natal dedicoulle un traballo sobre tres debuxos inéditos do século XVI. Fundador da Sociedade da Lingua, foi membro do consello director do Seminario e, como varios dos seus compañeiros, parte das Irmandades da Fala, da Real Academia Galega e do Partido Galeguista. Tivo que se exiliar a Porto Rico onde seguiu a traballar arreo e chegou a ser decano da Universidade, ademais de fundador e dinamizador de varios organismos culturais. Este erudito pontevedrés dotou ao SEG das instalacións para a

biblioteca e o museo etnográfico. Destacou Sebastián G. García-Paz sobre todo pola súa actividade no campo da arqueoloxía en colaboración con Florentino Cuevillas.

Luís Pintos Fonseca: O crego artista. O máis aniñado do grupo, leva abrigo elegante e distraída paxarela. Pontevedrés, estudaría e co tempo daría clase no seu Instituto. Na etapa estudantil recibiu as influencias de Eduardo Rojas e Carlos Sobrino Buhigas. Foi bolseiro da Deputación polo que puido estudar na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, alí recibiu clase de grandes mestres como Chicharro ou Benedito. Pintor, debuxante e gravador, nesta última técnica foi o máximo expoñente da chamada “escola linoleísta de Pontevedra”, tan influída por Castelao. Ilustrou libros, revistas e carteis. A súa arte foxe da representación humana e da cor, procurando a captación da paisaxe e da luz. Moitos dos seus debuxos foron para a Sociedad Arqueológica de Pontevedra, da que formou parte. Tras o estoupido do alzamento militar do 36 ordenouse sacerdote. Traballou pola recuperación de tradicións vinculadas á relixiosidade na cidade do Lérez.

Antón Fraguas Fraguas: O divulgador. Sereno e con porte robusto, usa abrigo escuro e gravata. Fillo de canteiro, naceu na parroquia de Loureiro no actualmente Concello de Cerdedo-Cotobade. O tantas veces citado Instituto de Pontevedra serviu para poñelo en contacto con persoeiros como Losada Diéguez ou Castelao. Fundou xunto ao nomeado Sebastián G. García-Paz a Sociedade da Lingua, en 1923. Tras serlle retirada a cátedra no Instituto da Estrada, ao pouco de comezar a guerra, dedícase ao ensino privado para anos despois volver a exercer a docencia por Lugo e Santiago. Formou parte de varios organismos científicos españois e estranxeiros durante a súa vida, ademais do Seminario, no que ingresa -despois da foto- en 1928. Constante traballador das nosas cousas en varios campos, mais sobre todo no eido da antropoloxía, a historia e a xeografía, dirixiu e presidiu o Museo do Pobo Galego e foi Cronista Xeral de Galicia. Sinalado para o Día das Letras Galegas de 2019.

Bibiano Fernández Osorio-Tafall: O científico convertido en político. Doutor en Ciencias Naturais, secretario da Misión Biolóxica de Galicia, tamén foi profesor en Pontevedra no Instituto do que chegou a ser seu director aínda que sería destituído. Viste gabardina aberta, abrigo e gravata; mans nos petos e mirada penetrante. Ocupou ao longo da súa vida varios cargos de responsabilidade política, foi alcalde de Pontevedra, presidente da Deputación, deputado e comisario xeral do exército da República. Desenvolveu unha gran actividade a favor do Estatuto

de Galicia, dirixiu periódicos e remataría exiliado en México. Xa en América Latina continua a ocupar cargos tanto na FAO como na ONU. En 1989 o Instituto Valle Inclán de Pontevedra rehabilitouno na súa cátedra. Os seus traballos científicos abordan campos como os da fitopatoloxía ou a bioloxía mariña.

Os sentados, comezando pola esquerda:

Isidro Parga Pondal: O xeólogo. De rostro despexado e sereno, con abrigo, camisa branca, luvas e paxarela. Sobriño neto de Pondal, Isidro foi un químico destacado no campo da xeoloxía onde realizou valiosos traballos e achegas. En *Arquivos*, a revista do SEG, publica as súas primeiras pescudas sobre a xeoloxía galega. Foi destacado profesor na Universidade compostelá ata que, despois da guerra do 36, é purgado e obrigado a optar pola empresa privada. Aínda así, en 1940, crea na súa vila natal o Laboratorio Geolóxico de Laxe. Colaborador de varias institucións científicas e universidades europeas, repartiu seus traballos por diversas revistas científicas. Autor do Mapa Geolóxico de Galicia e tamén do da Península Ibérica.

Abelardo Moralejo Laso: O latinista. Viste abrigo e gravata, co sombreiro apoiado nos xeonllos e bastón. Non chega á carantoña, nunha expresión algo fedella. Nado en Argujillo (Zamora), pobo sempre presente na súa nostalxia, era fillo de labradores. Estuda o bacharelato en Zamora e cursa a carreira de Filosofía e Letras en Salamanca onde será alumno de Unamuno. Lingüista e latinista obtén en 1927 a cátedra na Universidade compostelá onde chega a ocupar postos de responsabilidade na facultade de Filosofía e Letras, incluído o decanato. Profesor de diversas materias, ensinou varias linguas (latín, grego, sánscrito...) e foi un brillante lingüista estudoso da toponimia galega e leonesa. Tradutor, entre outras obras, do Códice Calixtino ao que lle dedicou tamén estudos. Membro da Real Academia Galega e pai dunha saga de profesores universitarios. No Seminario dirixira a Sección de Filoloxía.

Xesús Carro García: O crego. O abrigo fáiselle a xeito de sotana; sombreiro retirado da cabeza, coa man esquerda sostén o paraugas e coa dereita o que asemella un opúsculo; usa lentes redondas sobre rostro redondo, nariz de boxeador. Canónico da Catedral de Santiago, serio afeccionado aos estudos arqueolóxicos e históricos destacou sobre todo polos traballos desenvolvidos en torno á temática xacobeá, con especial dedicación ao rito da peregrinación. Tamén realizou proxectos enfocados a revitalizar as peregrinacións. Ademais do Seminario foi membro do Instituto de Estudos Gallegos Padre Sarmiento e da Real Academia Galega; tamén

correspondente da Real Academia da Historia e a Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No SEG dirixe a Sección de Arqueoloxía e Historia da Arte e tamén a de Catalogación.

Salvador Cabeza de León: O patrucio. Betanceiro de suxestivos apelidos, móstrase na imaxe coa mirada grave, pelo e bigote canos, comodamente sentado na cadeira e sostendo o sombreiro sobre o xeonllo esquerdo. Viste, en consonancia cos demais, con abrigo, traxe e gravata. Cabeza de León foi un vello profesor e político que se mestura cos máis mozos. Foi catedrático de Dereito Internacional e decano; alcalde de Santiago de Compostela; fundador da Asociación Regional Gallega e da Real Academia Galega así como membro noutras sociedades españolas. Foi nomeado presidente do SEG en 1925, substituíndo a Armando Cotarelo Valledor. Como investigador, traballou na historia da Universidade compostelá. Participou nos primeiros Xogos Florais Galegos e no traslado do corpo de Rosalía de Castro ao Panteón de Galegos Ilustres.

Joaquín Arias Sanjurjo: O campestre. Nado en Compostela, é un avogado e escritor que posa elegantemente e é o único dos que saen sentados que leva o sombreiro posto. Pernas cruzadas co puño sinistro sobre a perna esquerda, a man dereita acolle o paraugas, gravata escura e torcida, expresión un tanto perplexa. Voz dos labradores, a súa conciencia polos problemas agrarios levouno a presidir a Sociedad de Agricultores del Ayuntamiento de Monforte. Foi, á súa vez, presidente do Comité Republicano de Monforte de Lemos, chegando a ser deputado provincial polo distrito de Monforte-Quiroga. Tamén foi autor de manifestos, un deles precisamente contra as deputacións provinciais, e outro sobre os ideais agrarios que profesaba. Vicepresidente do Centro Radical Republicano acadou os postos de concelleiro e tenente de alcalde en Santiago. Coñecido polos seus estudos cervantinos e históricos, destacou como xornalista chegando a dirixir diarios como o compostelán *Gaceta de Galicia*.

Gerardo Álvarez Limeses: O poeta. Pelo crecho, xunto a Cabeza de León o único que loce bigote; gravata con puntos, camisa branca e abrigo; coa man dereita garda o paraugas e o sombreiro, a man esquerda sobre a destra. Este destacado pontevedrés estudou Dereito en Santiago e Maxisterio en Madrid. Exerceu principalmente como inspector de ensino primario aínda que tamén foi profesor de Dereito e Lexislación escolar en Lugo. Formou parte do padroado fundador do Museo Provincial de Pontevedra, sendo vicedirector e, tras a morte de Casto Sampedro Folgar, director da institución de 1937 ata o seu propio óbito acontecido en 1940. Poeta de valía e amante do deporte, presidiu o Eiriña C.F. Académico correspondente da Real Academia

Galega, no Seminario colaborou coa sección de Xeografía. Tamén foi colaborador e director de varias publicacións e xornais. Un colexio garda a memoria en Pontevedra de quen foi sogro de Alexandre Bóveda.

Juán Novás Guillán: O cronista. Hieratismo no rostro, pelo cano e pouco poboado, con ollos inxenuos; parece ofrecer o sombreiro coa man esquerda, o paraugas cae cara o mesmo lado. Gravata e chaqueta abotoada. Nado no Grove, chegou a ser mestre e inspector de ensino primario. Os seus traballos foron de índole histórica e artística, aínda que tamén redactou estudos sobre a ximnasia e a súa aplicación pedagóxica. Foi un prolongado colaborador de cabeceiras como *Faro de Vigo*, e dirixiu o *Boletín de Educación*. A súa traxectoria política foi mudando desde o Partido Galeguista, do que se arredará para ingresar na Dereita Galeguista e finalmente, na época da ditadura, achegarse á Falanxe. Pontevedra, a cidade da que foi cronista, viuno morrer un 26 de abril de 1967.

Reunión do SEG nas Ruínas de San Domingos de Pontevedra en abril de 1928.
Fotografía: Sáez Mon y Novás, Arquivo gráfico, Museo de Pontevedra.